

АТРОФИК РИНИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА БУРУН ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

¹Ражабов А.Х., ²Махмудов Ш.М.

¹Тошкент педиатрия тиббиёт институти, ²Гулистон тиббиёт кластери, гулистон давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185682>

Сурункали атрофик ринит – бурун шиллик пардасининг чегараланган ёки тарқок носпецифик ўзгариши бўлиб, унинг асосида яллиғланиш эмас, балки дистрофик жараён ётади, шиллик парданинг қадахсимон хужайралари кичрайиб, цилиндрик ҳилпилловчи эпителий ясси эпителийга айланиши натижасида шиллик ишлаб чиқарувчи безлар ва қон томирларнинг фаолияти бузилади. Атрофия жараёни асосан бурун тўсиғининг олд қисмига (чегараланган) ёки бурун бўшлиғининг барча майдонларига (тарқок), баъзан фақат нафас майдони тарқалиши мумкин (субатрофик ринит).

Тадқиқотнинг **мақсади** болалардаги атрофик ринитларни комплекс ташхислаш ва даво самарадорлигини ошириш.

Текшириш усуллари. Назорат остига 7 ёшдан 18 ёшгача бўлган сурункали атрофик ринит билан оғриган 58 нафар бемор ва 25 та амалий соғлом болалар олинган. Тадқиқотда умумклиник, ринопневмотахометрия, бурун секретининг водород индексини (рН) текшириш махсус индикатор қоғози ёрдамида рН-метрия, қирпиқли эпителийсининг транспорт функциясини ўрганиш учун сахарин тести, ольфактометрия ва статистик тадқиқот усулларидадан фойдаланилди.

Текшириш натижалари. Беморларни ринопневмотахометрия асбоби ёрдамида бемор болаларда ҳаво оқимининг босим кўрсаткичлари текшириб кўрилганда инспиратор ва экспиратор фазаларни акс эттирувчи параболик эгри чизиқ шаклида монитор экранда қайд қилинди. Олинган маълумотлар статистик таҳлил қилинганда аниқландики, узоқ муддат давом этган сурункали атрофик ринит хасталиги бурун бўшлиғида нафас олиш қобилиятининг бузилиши натижасида кузатилган патологиялар мавжудлиги бурун шиллик қаватининг транспорт функциясини кескин пасайишига, жумладан, нафас чиқаришнинг ХТЧ (ҳажмий тезлик чўққиси) – PEF атрофик ринит билан оғриган болаларда $36,8 \pm 1,6$ ни ташкил қилса, амалий соғлом гуруҳи беморларда $37,5 \pm 1,7$ га тенг бўлди, шунингдек, йирик бронхларда кўрсаткичлардан FEF75/МОС75 асосий гуруҳ беморларда $29,4 \pm 0,7$ фоизни, қиёсий гуруҳ беморларда эса $46,0 \pm 1,2$ нисбатни ташкил қилди ($P < 0,05$).

Шу билан бирга 58 нафар беморларда бурун бўшлиғи шиллик қавати мукоцилиар клиренс ҳолати аниқлаш мақсадида стандарт сахарин синамаси ўтказганимизда амалий соғлом гуруҳи болаларида сахарин тугилган вақт фиксацияланди ва оғизда ширин маза таъми келган вақт 7-9 дақиқани ташкил қилса, атрофик ринит билан оғриган беморларда бу кўрсаткич сезиларли равишда пасайиб 19-24 дақиқани ташкил қилиши, бурундаги ҳилпилловчи эпителийнинг тебраниш частотаси кескин камайганлигини кўрсатади ($P < 0,001$).

Шунингдек, текширилган беморларда водород ионлари концентрацияси кўрсаткичи (рН) аниқланганда $7,4 \pm 0,01$ нисбатни ташкил қилса, соғлом гуруҳ болаларда кўрсаткич $7,0 \pm 0,01$ ўлчов бирлиги қайд қилинди.

Хулоса. Юқорида келтирилган маълумотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, сурункали атрофик ринит билан оғриган аксарият беморларда шиллик қаватнинг

функционал ҳолати кўрсаткичлари сезиларли даражада ўзгарган, яъни мукоцилиар клиренс $36,64 \pm 0,36$, сўриш функциясининг вақти $89,54 \pm 0,77$, водород ионлари концентрацияси кўрсаткичлари $7,38 \pm 0,01$ ва ажратувчи вазифаси $58,75 \pm 0,21$ нисбатни ташкил этди. Бу шуни кўрсатадики, сурункали атрофик ринит билан оғриган беморлада бурун шиллик қаватининг нормал физиологик фаолияти кескин бузилганлиги ва уларда транспорт функцияси издан чиққанлиги, шу билан бирга бу тофадаги болаларда ҳаёт сифатининг тарзининг кескин пасайганлигидан далолат беради.